

Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi yerlarni tuproq unumdorligi oshirish

Baxtiyorova Ruxsora Ixtiyor qizi
Urganch Davlat universiteti talabasi

Annotasiya: Tuproq deb unumdorlik xususiyatiga ega bo'lgan tabiiy xosilaga aytiladi. Tuproqlar xususiyatiga ko'ra unumdor va unumsiz bo'ladi. Unumdor tuproqlar qishloq xo'jaligi uchun juda muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi yerlarni tuproq unumdorligi oshirish maqsadida qanday ishlar olib borish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: unumdor tuproqlar, gumus, ona jinsi, lyosli tuproqlar, madaniy tuproqlar,

Tuproq unumdorligi - tuproqning suv, oziq moddalar va boshqa bilan ta'minlash xususiyatiga ega. Biz tuproq haqida gapirganda o'simliklardan hosil olishni ta'minlaydigan yer shari quruqlik qismining yuqori g'ovak gorizonttalarini tushunamiz. Hozirgi kunda tuproqning sho'rlanishi natijasida unumdorligi pas. Tuproq va uning xossalari haqidagi dastlabki tushunchalar va bilimlar qadimgi davrlardan boshlab dehqonchilik talablari asosida yuzaga kela boshladi.

Ilmiy fan sifatida tuproq Rossiyada XIX asrning oxirlarida rus olimlari V.V.Dokuchayev P.A.Kostichev, N.M.Sibirsev, V.R.Vilyams g'oyalari va asarlari tufayli shakllana boshladi hamda rivojlandi. V.V.Dokuchayev birinchi bo'lib tuproqning paydo bo'lish omillari va jarayonlari haqidagi ilmiy nazariyani yaratdi hamda tuproq tushunchasiga quyidagicha ta'rif berdi:

"Tuproq deganda suv, havo hamda turli tirik va o'lik organizmlar ta'sirida tabiiy ravishda o'zgargan tog' jinslarining (qaysi xil bo'lishidan qat'iy nazar) "yuza" yoki tashqi gorizontlariga aytiladi". Tuproq mustaqil tabiiy jism sifatida o'zining kelib chiqishi (genezisi) bilan boshqa tabiiy jismlardan farq qiladi. Bularga asosan ikkita guruh tuproqlarini misol keltirish mumkin. Birinchisi unumdor tuproqlar bo'lsa, ikkinchisi esa unumsiz tuproqlar hisoblanadi. Sug'oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirishni zamon talablari darajasida yo'lga qo'yish muhim

ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Sababi meliorativ holati yaxshi bo'lgan tuprolargina unumdor va serxosil bo'ladi.

Ayni paytda, sho'rlangan yerlarni yuvish, kollektor – drenaj va suv tizimlarini tozalash, yer osti suvlarining balansini buzilishi, ularning yer yuzasiga ko'tarilishi, amaliyotdagi suv tarmoqlari: gidrotexnik tarmoqlarini texnik jihatdan muntazam ravishda sifatli ta'mirlash, tiklash va jihozlab borish, ekin ekish texnologiyasi va hokazolarni inobatga olingan holda yer-suv resurslardan maqsadli foydalanish normalariga rioya qilinishi eng muhim ustuvor vazifalar bo'lib qolmoqda.

Xorazm vohasida turli tuproq tiplari tarqalgan. Katta qismida o'tloqqayir allyuvial, sug'oriladigan o'tloq (o'tloqvoha) tuproqlar hosil bo'lgan. Ulardagi chirindi moddalar miqdori 2—3%. Bu tuproqlar pastqam, grunt suvlari yer yuzasiga yaqin yerlarda sho'rlangan. Botqoqsho'rxok tuproqlar ham uchraydi. Tuproqlar insoniyatning bir necha ming yillardan beri davom etib kelayotgan xo'jalik faoliyati ta'sirida o'zgarib, madaniy voqa tuprog'iga aylangan.

Xonqa tumanida xududining turli qismlarida turlicha tuproqlar tarqalgan bo'lib ularning deyarli barchasi madaniy tuproqlar hisoblanadi. Tuman ancha vaqtdan beri xududidagi tuproqlarning unumdorligi va serxosilligi bilan viloyatda ajralib turadi. Tuman xududida eng viloyatdagi eng yirik sug'orish kanallari oqib o'tgan bo'lsada bu yerlarda suv chiqmaydigan hududlar ham uchraydi. Bunday xududlarda asosan kuchsiz sho'rlangan tuproqlar uchraydi. O'simliklardan yantoq, juzg'un o'sadi. Shuningdek sug'orilmaydigan joylarda madaniy o'simliklardan makkajo'xori va boshqalar ekiladi ular asosan suvni bahoriy va kuzgi yomg'irlardan oladi. Tumanning sug'orish inshootlari bilan yetarlicha ta'minlangan xududlarida esa asosan sholi va bug'doy almashlab ekiladi. Shuning uchun ham bu xududlarda asosan, daryolar va kanallar yotqizgan yotqiziqlar uchraydi. Asosiy tuproqlari o'tloqqayir allyuvial, sug'oriladigan o'tloq, o'tloqvoha hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tuman xududida Xorazm vohasidagi eng yirik sug'orish inshootlarining bo'lishiga qaramay bu joylarda sho'rlangan suv chiqmaydigan xuxudlarda asosan unumsiz tuproqlarni uchratish mumkin bo'ladi. Ularni tuproq

unumdorligi oshirish uchun esa eng avvalo qadimdan qilinib kelinayotgan usullardan va hozirgi kundagi eng zamonaviy usullardan foydalangan holda butun tuman xududidagi tuproqlarni unumdor tuproqlarga aylantirish mumkin bo'ladi. Hozirgi kundagi eng zamonaviy usullardan biri xisoblanadigan lazerli tekislash usuli natijasida yerlarni sug'organda yerosti suvlarining sathi ko'tarilishining oldini olgan holda yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh. Xoliqulov, P Uzoqov, I Boboxojayev Tuproqshunoslik. Toshkent-2011
2. A N Xojimatov Vohalar landshaftlari monografiya. Toshkent-2016.
3. O'rta osiyo tuproqlari genezisi haqida.
4. Internet ma'lumotlari.
5. www.ziyonet.uz internet sayti.